

La Formation du Canon Biblique: l'Église comme pilier et support des Écritures

par

©Teodorus R. Guerreiro

Résumé: La formation du Canon est l'un des thèmes les plus importants de l'histoire de l'Église. Le Canon est le fondement de la foi chrétienne, c'est pourquoi dans cet ouvrage nous entreprenons de présenter son évolution au fil des siècles. Les livres du Nouveau Testament sont considérés a priori comme quelque chose qui a toujours existé. Cependant, les vingt-sept livres que tous les chrétiens acceptent aujourd'hui sont passés par un grand processus d'examen et de critères jusqu'à ce qu'ils soient acceptés. Cette étude est vraiment cruciale pour chaque chrétien.

Mots-clés: Canon ; Église primitive ; Le Nouveau Testament; Conseils ; Pères apostoliques ; Tradition

1. Présentation

Il est impératif de faire une première distinction sur le canon de l'Écriture en tant que liste contrastant avec l'inspiration des livres qui composent le Nouveau Testament, afin de comprendre ce que signifie un canon fermé. L'argument des protestants a pour objectif de retirer l'autorité de l'Église et d'attribuer cette autorité uniquement aux Écritures et prétend donc qu'au début du IIe siècle, nous avons déjà un canon fermé. Cette affirmation est cependant incorrecte, car il n'existait pas formellement de liste officielle du NT au début du IIe siècle. Ce qui existait, c'était les livres qui, plus tard au IVe siècle, devinrent partie intégrante de la liste officielle. , qui a été produit par l'Église dans les conseils locaux.

Il faut comprendre que quels que soient les livres qui composent aujourd'hui le Nouveau Testament, étant déjà en circulation et considérés comme inspirés et importants, de nombreux autres circulaient également au sein des Églises et étaient tenus en haute estime ou même appelés Écritures.¹, mais finalement ils ne sont pas entrés dans le canon que tout le monde accepte aujourd'hui.

2. Formation du Canon biblique

Cette question est extrêmement importante, car la formation du canon de l'Écriture va de pair avec la doctrine protestante appelée sola scriptura, puisque la position protestante dépend entièrement d'un canon fermé pour que subsiste la sola scriptura. Et c'est pourquoi ils essaient de trouver un moyen de dire que le canon était déjà fermé peu de temps après la mort des Apôtres, comme s'ils disaient que l'importance du christianisme et ce qui le constitue sont les Écritures et non l'Église. Cet effort a pour but de retirer l'autorité de l'Église et d'attribuer cette autorité uniquement et exclusivement aux Écritures. Mais face au fait que l'Église du premier millénaire de l'ère chrétienne est celle qui a conservé et scellé la liste des livres du Nouveau Testament, cela provoque un trouble dans l'esprit des protestants et beaucoup agissent avec des dénégations et des déviations. Alors, si nous demandons quelle était l'Église qui représentait

¹Quelques exemples sont le berger d'Hermas : vers 175 après JC, saint Irénée de Lyon le décrit comme « l'Écriture » (Contre les hérésies 4 :20 :2). À peu près à la même époque, Clément d'Alexandrie a utilisé à plusieurs reprises l'œuvre et a déclaré qu'elle avait été écrite « par inspiration divine » (Stromatés 1 :29 :181 :1). Au début des années 200 après JC, Origène l'appelait également l'Écriture, bien qu'il ait déclaré qu'elle n'était « pas reconnue par tous comme divine » (Commentaire sur Matthieu 14 : 21). Dans les années 300 après JC, il a été inclus dans le Codex Sinaiticus.

La Lettre de Barnabas : Vers 200 après JC, Clément d'Alexandrie a examiné cette Écriture (Histoire de l'Église 6 : 14). Dans les années 300 après JC, il figurait également dans l'importante Bible connue sous le nom de Codex Sinaiticus.

L'Apocalypse de Pierre : Vers 200 après JC, Clément d'Alexandrie faisait référence à « l'Apocalypse de Pierre » comme étant l'Écriture (Eclogae Propheticae 41) et l'attribuait à Pierre (48-49). Le Fragment Muratorien, un ouvrage ancien daté entre la fin du IIe et le IVe siècle, accepte les Apocalypses de Jean (c'est-à-dire le livre de l'Apocalypse) et de Pierre comme Écritures, mais reconnaît que « certains d'entre nous ne souhaitent pas que ces dernières soient lues dans l'église." D'autres premiers membres du clergé l'ont également soutenu.

le corps du Christ et qui était connue du monde païen dans les premiers siècles de l'ère commune, et d'où venaient les livres du Nouveau Testament, que peuvent-ils répondre ? Vont-ils nous dire qu'il s'agit des Églises protestantes nées au XVIe siècle, ou des Églises fondées par les Apôtres eux-mêmes et qui existent encore aujourd'hui ?

De plus, il existe une différence entre ce que nous appelons la modalité épistémique et l'autorité normative. Un exemple de modalité épistémique est le suivant : comment un individu est-il certain de l'inspiration des livres qui composent la Bible ? Une question concernant l'autorité normative est la suivante : qui prend les décisions au sein de l'Église après la mort des apôtres ? C'est en effet le dilemme de tout protestant. Si, par conséquent, il n'y a aucun moyen de savoir si les livres que l'Église présente dans le canon sont inspirés en dehors de l'autorité et de la tradition de l'Église, alors tout protestant est coincé avec ce que l'Église a défini comme étant canonique. Le Nouveau Testament, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas descendu du ciel et n'est pas tombé entre les mains des hommes, mais il est né de la communauté vivante qu'est l'Église et a été défini et accepté par l'intervention de l'Esprit Saint.

Comme certains prétendent que l'Église du IVe siècle ne reconnaissait que le canon, mon objectif principal est de démontrer que cette idée est fautive. En fait, c'est l'Église qui a fermé le canon, et tout protestant est lié à la décision et à l'autorité de l'Église. En d'autres termes, les gens acceptent aujourd'hui les livres du Nouveau Testament comme étant inspirés parce que l'Église les a reconnus et acceptés comme tels. Sinon, personne ne dispose des critères pour pouvoir identifier si les livres sont inspirés ou apostoliques sauf à travers la tradition, la décision et l'autorité de l'Église. Un exemple de ceci sont les noms des Évangiles, les manuscrits existants des quatre Évangiles sont anonymes et les premières références aux quatre Évangiles par leur nom proviennent d'Irénée, évêque de Lyon, vers 1930. 180 après JC², et cette tradition est acceptée par tous ceux qui se disent chrétiens.

Par ailleurs, Irénée de Lyon affirme également la tradition et l'autorité des Églises qui ont eu des contacts avec les Apôtres.

²Saint Irénée contre les hérésies Complete.pdf (archive.org)

« Supposons qu'un différend surgisse entre nous au sujet d'une question importante, ne devrions-nous pas nous tourner vers les Églises plus anciennes, avec lesquelles les apôtres entretenaient des relations constantes, et apprendre d'elles ce qui est juste et clair par rapport à la question actuelle ? Que serait-ce si les Apôtres eux-mêmes ne nous avaient pas laissé des écrits ? Ne faudrait-il pas, [dans ce cas,] suivre le cours de la tradition qu'ils ont transmise à ceux à qui ils ont confié les Églises?³

Si l'on réfléchit un peu, cette question concernant la liste des canons est en fait un différend qui a été résolu par l'Église. Parce que l'Église qui a maintenu le contact avec les Apôtres est la même qui a décidé, sous la direction du Saint-Esprit, la liste que nous avons aujourd'hui.

Et aussi sur la tradition⁴Vers 220-230 après JC, Origène d'Alexandrie écrivait: «...cependant, comme l'enseignement de l'Église, transmis successivement par les Apôtres et restant dans les Églises jusqu'à ce jour, est toujours préservé, cela seul devrait être accepté. comme une vérité qui ne diffère en aucun point de la tradition ecclésiastique et apostolique. (Extrait de Principiis, Préface, 2)⁵

Il convient de noter ici que le mot tradition (παράδοσις) a un effet négatif dans le monde protestant, du fait que l'on trouve dans le Nouveau Testament des textes qui expriment un rejet de la tradition, tels que :

« Mais c'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes : Car ; laissant le commandement de Dieu, vous conservez la tradition (παράδοσις) des hommes ; comme laver les pichets et les tasses ; et vous faites bien d'autres choses comme celles-ci. Et il leur dit : Vous avez annulé le commandement de Dieu de garder votre tradition (παράδοσις). Car Moïse a dit : Honore ton père et ta mère ; et quiconque maudira soit son père, soit sa mère, mourra de mort. Mais vous dites : Si quelqu'un dit à son père ou à sa mère : Ce dont tu pourrais profiter de moi est Corban, c'est-à-dire une offrande à l'Éternel ; Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, invalidant ainsi la parole de Dieu par votre tradition (παράδοσις), que vous

³PÈRES DE L'ÉGLISE : Contre les hérésies, III.4 (Saint Irénée) (newadvent.org)

⁴Voir aussi Saint Basile le Grand ; Traité du Saint-Esprit; chapitre 27 ; point 66 - PÈRES DE L'ÉGLISE : De Spiritu Sancto (Basile) (newadvent.org)

⁵PÈRES DE L'ÉGLISE : Extrait de Principiis, Préface (Origène) (newadvent.org)

avez ordonnée. Et vous faites beaucoup de choses comme celles-ci. (Marc 7 : 7-13)

« Prenez garde que personne ne vous emmène captif par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon Christ (Colossiens 2 : 8)

Ces textes sont essentiels pour que les protestants rejettent les traditions de l'Église et n'acceptent que les Écritures. Mais ce qui est ironique, c'est que les Écritures elles-mêmes sont aussi une tradition de l'Église. En fait, les traditions font partie de l'Église depuis ses débuts, par exemple dans II Thessaloniens 3 :6 nous lisons : « Mais nous vous commandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous séparer de tout frère qui marche désordonné, et non selon la tradition (παράδοσις) qu'il a reçue de nous.

Nous savons aussi que l'apôtre Paul a enseigné oralement à Éphèse pendant plus de deux ans (voir Actes 19) ; et même en écrivant à Timothée, il dit : « Retenez les saines paroles que vous avez entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. (I Timothée 3:14). Ces traditions qui nous ont été transmises ont le même poids que les traditions écrites, comme le dit saint Basile le Grand dans son traité sur le Saint-Esprit (ch. 27 ; 66).⁶

3. Reconnaissance protestante

Voyons maintenant quelques exemples de la manière dont certains bibliotes, considérés comme une autorité ou une référence au sein du monde protestant, affirment la même chose que les Églises apostoliques.

« Pour un certain nombre de raisons, il était nécessaire que l'Église sache exactement quels livres avaient une autorité divine... Il était particulièrement important de déterminer quels livres pouvaient être utilisés pour l'établissement de la doctrine chrétienne, et lesquels pouvaient être utilisés avec plus de confiance. dans des conflits avec des hérétiques... D'autres circonstances qui exigeaient une définition claire des livres qui possédaient une autorité divine étaient la nécessité de décider quels livres devaient être lus lors des

⁶PÈRES DE L'ÉGLISE: De Spiritu Sancto (Basile)

services religieux... Il y a une chose qui doit être dite avec emphase. Les livres du Nouveau Testament ne sont pas devenus faisant autorité pour l'Église parce qu'ils étaient formellement inclus dans une liste canonique ; au contraire, l'Église les a inclus dans son canon parce qu'elle les considérait déjà comme divinement inspirés, reconnaissant leur valeur innée et leur autorité apostolique générale, directe ou indirecte. Les premiers conciles ecclésiastiques chargés de classer les livres canoniques eurent lieu tous deux en Afrique du Nord - à Hippone Regius, en 393, et à Carthage, en 397 - mais ces conciles ne visèrent pas à imposer quelque chose de nouveau aux communautés chrétiennes, mais à codifier ce qui était déjà la pratique générale de ces communautés. Il existe de nombreuses questions théologiques découlant de l'histoire du canon que nous ne pouvons pas aborder ici ; mais, pour démontrer concrètement que l'Église a fait le bon choix, il suffit de comparer les livres de notre Nouveau Testament avec les différents documents primitifs rassemblés par MR James dans son Nouveau Testament apocryphe (1924), ou encore avec les écrits du Pères apostoliques, pour réaliser la supériorité de nos livres du Nouveau Testament par rapport à ces autres. »(FF Bruce - Le Canon du Nouveau Testament)⁷

Dans cette citation, FF Bruce, l'un des érudits évangéliques les plus influents de la seconde moitié du XXe siècle, nous dit certaines choses importantes. Premièrement, l'Église avait besoin de savoir quels livres étaient considérés comme inspirés, et deuxièmement, c'est l'Église en concile qui classait les livres canoniques à la fin du IVe siècle. Un autre point important mentionné ici est le fait que les livres sont utilisés, c'est-à-dire lus dans l'Église. C'est important, car les livres lus au sein de l'Église ont contribué à définir le canon. Le NT est en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un livre liturgique, et non seulement un livre de dévotion. La lecture des livres dans l'Église reflète la lecture de la Torah dans la synagogue, car c'est là son objectif principal. Cela nous indique également que l'Église suit la tradition qu'elle a reçue de ses racines juives, ce qui n'existe pas dans le protestantisme. FF Bruce nous dit en outre : « Les seuls livres sur lesquels il y avait un doute substantiel après le milieu du deuxième siècle étaient certains de ceux qui se trouvent à la fin de notre Nouveau Testament. »⁸ Comme nous pouvons le constater, ces doutes ont dû être clarifiés car tous les évêques ou églises n'avaient pas le

⁷Le Canon du Nouveau Testament, par FF Bruce

⁸Ibid.

même canon, mais après les conciles mentionnés ci-dessus, le monde chrétien a adopté à l'unanimité la liste qui constitue aujourd'hui le canon biblique.

Un autre aspect important à mentionner sont les différentes listes qui existaient en circulation au cours des premiers siècles chrétiens. Par exemple, Lee M. McDonald, professeur d'études du Nouveau Testament et pasteur baptiste, dans son livre intitulé « La formation du canon biblique chrétien », nous présente en annexe les différentes listes de livres du NT utilisés par différents évêques. Dans son introduction à l'annexe, il nous dit:

« Les Écritures du Nouveau Testament placent régulièrement les Évangiles en premier, mais historiquement, le placement des Actes, des Épîtres pauliniennes, des Épîtres générales ou catholiques et même de l'Apocalypse a varié, bien que cette dernière soit généralement en dernière place. La Révélation est parfois omise, ce qui suggère un doute considérable quant à son statut scripturaire et peut-être aussi quant à la date à laquelle elle a été placée pour la dernière fois.⁹Le nombre de manuscrits survivants de l'Apocalypse est nettement inférieur à celui des Évangiles, des lettres de Paul et des épîtres catholiques, ce qui reflète également la position incertaine de l'Apocalypse dans le christianisme primitif et dans la formation de la Bible. Dans les collections de l'Ancien et du Nouveau Testament, les principaux manuscrits majuscules ou onciaux montrent une plus grande stabilité dans l'ordre ou l'ordre, mais jamais complètement. La collection suivante de listes et de catalogues reflète la fluidité initiale de la formation de la Bible chrétienne. Dans les listes NT ci-dessous, les ajouts non canoniques les plus courants incluent Hermas, Barnabas, Apocalypse de Pierre et Didache. D'autres incluent la Sagesse de Salomon (dans les listes du NT), 1-2 Clément, les Actes des Martyrs et les Psaumes de Salomon. L'Apocalypse et l'épître aux Hébreux sont parfois omis, et parfois les pastorales. Bien qu'il y ait un accord évident et considérable sur la plupart des livres du NT, il y a des ajouts occasionnels de certains écrits dits non canoniques, ainsi que des omissions occasionnelles de certains écrits canoniques. Dans ce qui suit, nous voyons également la majorité des livres qui ont été inclus dans le canon du NT, mais il existe cependant des exceptions avec des ajouts d'écrits non canoniques et également des omissions d'écrits canoniques.

⁹Voir : Athanase sur le Canon des Écritures.

*Les listes suivantes ont été améliorées et corrigées grâce à l'aimable édition d'Edmon Gallagher dont les travaux sur les catalogues canoniques seront publiés dans Edmon L. Gallagher et John Meade, *The Biblical Canon Lists from Early Christianity: Texts and Analysis* (Oxford : Oxford University Press , 2017). Sa lecture et édition attentive de cette collection a considérablement amélioré ce qui suit.¹⁰

4. Annexes

362

THE FORMATION OF THE BIBLICAL CANON, VOLUME II

1. Three Possible Second- to Third-Century Christian Scripture Lists

<i>Irenaeus</i> (170–80) ¹	<i>Clement of Alexandria</i> (170) ²	<i>Origen</i> (220–230) ⁴
Matt	Jude	Matt
Mark	<i>Barnabas</i>	Mark
Luke	<i>Apocalypse of Peter</i>	Luke and Acts
John	Hebrews	John
Rev	Acts	1 Pet
1 John	Paul (not listed) ³	2 Pet? (doubtful)
1 Pet		James
<i>Shepherd</i>	<i>Gospels</i>	Jude
Wisdom	Matt	Rev
	Luke	1 John
[Paul mentioned but his epistles are not listed]	Mark	2–3 John? (doubtful)
	John	Hebrews (included but doubts Pauline authorship)
(James, 2 Peter, 2–3 John, Jude are missing)	[Catholic Epistles and possibly Revelation included]	Paul [14]

¹⁰La formation du canon biblique chrétien, Lee M. MacDonald, p. 361

2. Fourth-Century Lists of New Testament Scriptures

<i>Eusebius</i> ⁵	<i>Clermont</i> ⁶	<i>Cyril of Jerusalem</i> ⁷	<i>Athanasius</i> ⁸	<i>Cheltenham</i> ⁹
<i>Recognized:</i> Matt, Mark, Luke, John, Acts, Paul [14], ¹⁰ 1 John, 1 Pet, [Rev rejected by some]	<i>Gospels:</i> Matt, John, Mark, Luke <i>Paul:</i> Rom, 1–2 Cor, Gal, Eph, 1–2 Tim, Titus, Col, Phlm To 1–2 Pet ¹¹ James 1–3 John Jude Heb <i>Ep. Barnabas</i> ¹² Rev Acts <i>Shepherd</i> <i>Acts of Paul</i> <i>Rev. of Peter</i>	<i>New Testament:</i> Matt, Mark, Luke, John Acts <i>Catholic Epistles</i> ¹³ James Peter John Jude Paul [14] <i>Pseudepigrapha</i> ¹⁴ <i>Gos. Thom.</i>	<i>New Testament:</i> <i>Gospels</i> Matt, Mark, Luke, John Acts <i>Catholic Epistles:</i> James, 1–2 Pet, 1–3, John, Jude Paul [14] Rom, 1–2 Cor, Gal, Eph, Phil, Col, 1–2 Thess, Heb, 1–2 Tim, Titus, Phlm Rev <i>Catechetical:</i> <i>Didache</i> <i>Shepherd</i>	<i>Gospels</i> Matt, Mark, John, Luke Paul [13 – Heb excluded] <i>Acts</i> Rev 1–3 John 1–2 Pet (Heb, James and Jude missing)
<i>Disputed:</i> James, Jude, 2 Pet, 2–3 John, Rev, <i>Gos. Heb.</i>	(Missing: Phil, 1–2 Thess)			
<i>Spurious:</i> <i>Acts of Paul,</i> <i>Shepherd,</i> <i>Rev. of Peter,</i> <i>Barnabas,</i> <i>Didache</i>				
<i>Works cited by</i> <i>heretics:</i> <i>Gospel of Peter</i> <i>Gos. Thom.</i> <i>Gospel of Matthias</i> <i>Acts of Andrew</i> <i>Acts of John</i>				

3. Lists of Fourth- to Fifth-Century Collections

<i>Epiphanius</i> ¹⁵	<i>Apostolic Canons</i> 85 ¹⁶	<i>Gregory of Nazianzus</i> ¹⁷	<i>African Canons</i> ¹⁸	<i>Jerome</i> ¹⁹
Gospels [4] Matt, Mark, Luke, John Paul [14] Acts Catholic Epistles James, 1 Pet, 1–3 John, Jude Rev Wisdom Sir (Heb missing)	Gospels [4] Matt, Mark, Luke, John Paul [14] 1–2 Peter 1–3 John James Jude <i>1–2 Clem</i> <i>Apos. Con.</i> Acts (Rev missing)	Gospels [4] Matt, Mark, Luke, John Acts Paul [14] Catholic Epistles James, 1–2 Pet, 1–3 John, Jude (Rev missing) ²⁰	Gospels [4] Matt, Mark, Luke, John Acts Paul [14] 1–2 Pet 1, 2, 3 John Jude James Rev <i>Approved to read:</i> <i>Acts of Martyrs</i>	“Lord’s Four” Matt, Mark, Luke, John Paul [14] Rom, 1–2 Cor, Gal, Eph, Phil, 1–2 Thess, Col, 1–2 Tim, Titus, Phlm, Heb 1–2 Pet 1–3 John Jude James Acts Rev

4. Lists of Fourth- to Fifth-Century Collections (cont.)

<i>Augustine</i> ²¹	<i>Amphilochius</i> ²²	<i>Rufinus</i> ²³	<i>Innocent</i> ²⁴	<i>Syrian Catalog</i> ²⁵
Gospels [4] Matt, Mark, Luke, John Paul [14] Rom, 1–2 Cor, Gal, Eph, Phil, 1–2 Thess, Col, 1–2 Tim, Titus, Phlm, Heb 1–2 Pet 1–3 John Jude James Acts Rev	Gospels [4] Matt, Mark, Luke, John Acts Paul [14] Rom, 1–2 Cor, Gal, Eph, Phil, Col, 1–2 Thess, 1–2 Tim, Titus, Phlm, Heb ²⁶ <i>Catholic Epistles</i> (?) James, 1 Pet, (2 Pet doubted), 1 John, (2–3 John doubted), Jude (doubted) Rev (doubted)	<i>Canonical:</i> Gospels [4] Matt, Mark, Luke, John Acts <i>Paul</i> [14] 1–2 Peter James Jude 1–3 John Rev <i>Ecclesiastical:</i> ²⁷ <i>Shepherd</i> <i>The Two Ways</i> <i>Preaching of</i> <i>Peter</i>	Gospels [4] Paul [13] ²⁸ 1–3 John 1–2 Pet Jude James Acts Rev (Heb missing) <i>Repudiated:</i> [books under the names of] Matthias James the less Peter + John = Leucian Andrew = Xenocharides and Leonidas Thomas & others <i>Gospel of</i> <i>Thomas?</i>	<i>Gospels</i> [4] Matt, Mark, Luke, John Acts Gal 1–2 Cor Rom Heb Col Eph Phil 1–2 Thess 1–2 Tim Titus Phlm (Catholic Epistles, Rev missing)

5. Lists of Fourth- to Fifth-Century Collections (cont.)

<i>Muratorian Fragment</i> ²⁹	<i>Laodicea Synod Canon 60</i> ³⁰	<i>Carthage Synod</i> ³¹	<i>Euherius</i> ³²
<i>Gospels</i> Luke ["third book"] John ["fourth Book"] Epistles of John Acts Paul: <i>churches</i> Cor, Eph, Phil, Col, Gal, Thess, Rom Paul: <i>Individuals</i> Phlm, Titus, 1–2 Tim, Jude 1, 2 or 3 John [2 Epistles] Wisdom Rev <i>Apocalypse of Peter</i> <i>Forged</i> (and rejected) <i>Epistle to the</i> <i>Laodiceans</i> <i>Epistle to the</i> <i>Alexandrines</i> <i>Others (?)</i> <i>Rejected:</i> <i>Shepherd</i> Works of Arsinous Valentinus Miltiades Basilides... (James, 1–2 Pet missing)	<i>Gospels [4]</i> Matt, Mark, Luke, John Acts <i>Catholic Epistles [7]</i> James, 1–2 Pet, 1–3 John, Jude <i>Paul Epistles [14]</i> Rom, 1–2 Cor, Gal, Eph, Phil, Col, 1–2 Thess, Heb, 1–2 Tim, Titus, Phlm (Rev missing)	<i>Gospels [4]</i> Acts Paul [14] Peter [2 books] John [3 books] Jude James Rev	Matt, Mark, Luke, John, Rom, 1 Cor, 2 Cor, Eph, 1 Thess, Col, 1 Tim, 2 Tim, Heb, Acts, James, 1 John, Rev <i>Missing:</i> Gal, 2 Thess, Titus, Phlm, 2 Pet, 2–3 John, Jude

APPENDIX C

367

6. Later New Testament Lists/Catalogues
(Fourth, Fifth, Sixth, and Sixteenth Centuries)

<i>Gelasius</i> ³³	<i>Junilius</i> ³⁴	<i>Cassiodorus</i> ³⁵	<i>Isodore</i> ³⁶	<i>Trent Council</i> ³⁷
<i>Gospels</i> Matt, Mark, Luke, John Acts Paul [14] Rom, 1–2 Cor, Eph, 1–2 Thess, Gal, Phil, Col, 1–2 Tim, Titus, Phlm, Heb Rev 1–2 Pet 1 John 2, 3 John Jude (James missing)	<i>Gospels</i> Matt, Mark, Luke, John Acts Rev Paul [14] Rom, 1–2 Cor, Gal, Eph, Phil, 1–2 Thess, Col, 1–2 Tim, Col, 1–2 Tim, Titus, Phlm, Heb James 1–2 Pet Jude 1, 2 John	<i>Gospels</i> Matt, Mark, Luke, John Acts 1 Peter James 1 John Paul [13] Rom, 1–2 Cor, Gal, Phil, Col, Eph, 1–2 Thess, 1–2 Tim, Titus, Phlm Rev <i>Missing:</i> 2 Pet, 2–3 John, Jude, Heb	<i>Gospels</i> Matt, Mark, Luke, John Paul [14] Rom, 1–2 Cor, Gal, Eph, Phil, 1–2 Thess, Col, 1–2 Tim, Titus, Phlm, Heb 1–3 John 1–2 Pet Jude James Acts Rev	<i>Gospels [4]</i> Acts Paul [14] 1–2 Pet 1–3 John James Jude Rev

6. Later New Testament Lists/Catalogues
(Fourth, Fifth, Sixth, and Sixteenth Centuries)

<i>Gelasius</i> ³³	<i>Junilius</i> ³⁴	<i>Cassiodorus</i> ³⁵	<i>Isodore</i> ³⁶	<i>Trent Council</i> ³⁷
<i>Gospels</i> Matt, Mark, Luke, John	<i>Gospels</i> Matt, Mark, Luke, John	<i>Gospels</i> Matt, Mark, Luke, John	<i>Gospels</i> Matt, Mark, Luke, John	Gospels [4] Acts
Acts	Acts	Acts	Paul [14]	Paul [14]
Paul [14]	Rev	1 Peter	Rom, 1-2 Cor, Gal, Eph, Phil, 1-2 Thess, Col, Phlm, Heb	1-2 Pet 1-3 John
Rom, 1-2 Cor, Eph, 1-2 Thess, Gal, Phil, Col, 1-2 Tim, Titus, Phlm, Heb	Paul [14]	James	1-2 Tim, Titus, Phlm, Heb	James
Rev	Rom, 1-2 Cor, Gal, Eph, Phil, 1-2 Thess, Col, 1-2 Tim, Col, 1-2 Tim, Titus, Phlm, Heb	1 John	1-3 John	Jude
1-2 Pet	1-2 Tim, Titus, Phlm, Heb	Paul [13]	1-2 Pet	Rev
1 John	James	Rom, 1-2 Cor, Gal, Phil, Col, Eph, 1-2 Thess, 1-2 Tim, Titus, Phlm	Jude	
2, 3 John	1-2 Pet	Rev	James	
Jude	Jude	<i>Missing:</i> 2 Pet, 2-3 John, Jude, Heb	Acts	
(James missing)	1, 2 John		Rev	

Comme nous pouvons le voir sur les images, les listes utilisées dans les premiers siècles de l'ère chrétienne diffèrent les unes des autres, même si l'on retrouve constamment les mêmes livres, on voit que l'Église n'était pas encore parvenue à un consensus sur une liste unique et universelle. . Pour cette raison, il est inexact de dire qu'un canon fermé existait déjà au premier siècle. Il est également important de mentionner que Luther, aux prises avec la liste des vingt-sept livres du Nouveau Testament acceptés par l'Église,¹¹ il voulait supprimer certains des livres qu'il n'acceptait pas¹², mais il a été persuadé de ne pas le faire. Il ne reste plus qu'à spéculer sur ce que serait le protestantisme si cela avait eu lieu.

De nombreux apologistes protestants utilisent également des citations des Pères de l'Église, comme Ignace d'Antioche, Justin Martyr, Irénée de Lyon, entre autres, pour défendre leur position par rapport au canon. Ce qu'ils font en réalité, c'est faire appel à la tradition de l'Église, ce qu'ils rejettent également. Si

¹¹Martin Luther sur le Nouveau Testament - Living Lutheran

¹²Canon de Luther — Wikipédia, l'encyclopédie gratuite (wikipedia.org)

les Pères de l'Église qu'ils citent étaient vivants aujourd'hui, ils qualifieraient sans aucun doute d'hérétiques quiconque professe sola scriptura.¹³, et qui serait en dehors de l'Église fondée par le Christ et élargie par les Apôtres et les Évêques précédents.

5. Conclusion

La grande question ici n'est pas seulement de savoir quand le canon a été fermé, mais avec quelle autorité. Si donc c'est par l'inspiration du Saint-Esprit que l'Église a scellé les livres et qu'ils sont acceptés, alors le même Esprit qui a agi dans le passé agit aussi dans le présent, comme le Seigneur lui-même a promis que le Saint-Esprit le ferait. guide-les vers toute la vérité » (Jean 16 : 13), l'accomplissement de cette promesse commençant à Chavouot (c'est-à-dire à la Pentecôte). Et c'est ce qui donne la légitimité et l'authenticité aux Églises apostoliques.

Le protestantisme, en essayant de séparer l'Église de son autorité ecclésiastique, se sépare en même temps de cette même autorité, dans le but d'attribuer l'autorité uniquement à la Bible et à son interprétation personnelle. Ce qui constitue une erreur. Luther a ouvert une porte qui a littéralement conduit à l'émergence de milliers d'« églises » au cours des cinq cents dernières années. Et chacun a une approche et une emphase différente sur les textes et les doctrines. Ce qui nous amène à conclure que cet esprit de désunion et de discorde par rapport aux différentes doctrines qu'ils promeuvent est une marque de l'erreur d'avoir rejeté la légitimité et l'autorité de l'Église.

¹³Irénée - Contre les hérésies - Livre III

